

**GIPOTERIOZ HOLATIDA REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLAR
BACHADONINING ANATOMIK- GISTOLOGIK O‘ZGARISHLARI**

Saidmurodova Gulhayo Ilxom qizi

Assistent

Kafedra mikrobiologiya, virusologiya ,va immunologiya

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Toshkent. O`zbekiston

Telefon raqami: +998 90 091 95 93

gulhayosaidmurodova047@mail.com

Mansurova Kamila Maxmud qizi

Magistratura talabasi

Kafedra patologik anatomiya

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Toshkent. O`zbekiston

Telefon raqami: +998 90 990 62

m.kamilam251196@gmail.com

Muxtorova Maxarram Azim qizi

Magistratura talabasi

Kafedra patologik anatomiya

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Toshkent. O`zbekiston

Telefon raqami: 998 90 007 24 74

Maharam.imomova@icloud.com

Gipoterioz kasalligi butun jahonda ko‘p uchrayotgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda reproduktiv yoshdagi ayollarda qalqonsimon bez faoliyatining keskin susayib ketishi, yetishmasligi holatlari ko‘plab uchramoqda. Gipoterioz ko‘pincha o‘rta yoshli ayollarda va katta yoshli insonlarda

uchraganligi sababli, reproduktiv yoshdagi ayollarda gipoterioz holatida bachadonning anatomik va gistalogik o'zgarishlarini o'rganildi. Yod tanqisligi mavjud mintaqalar, jumladan O'zbekistonda ham qalqonsimon bez sohasidagi muammolar ko'plab uchraydi, bunga misol tariqasida reproduktiv yoshdagi ayollarda hayz siklining buzilishi, bachadon miomalari, menometroragiya, anovulyasiya, menorragiya, bepustlikka olib kelayotganligini ko'rsatishimiz mumkin.

Tadqiqotimizning maqsadi. Gipoterioz holatida reproduktiv yoshdagi ayollar bachadonidagi anatomik-gistologik o'zgarishlarini o'rganish.

Tadqiqot uchun materiallar. Maqsadga etish uchun kalamushlarda tajribaviy gipotireoz chaqirildi. Kalamushlarda tajribaviy gipotireoz chaqirish uchun 14 sutka davomida 100 gr tana og'irligiga nisbatan 0,5 mg miqdorda merkazolil berildi. Gipotireoz kasalligi tasdiqlangandan so'ng 1 oy davomida kalamushlarga 100 g tana vazniga 0,25 mgdan ushlab turuvchi merkazolil berildi. Nazorat guruhidagi kalamushlarga tajribani boshidan to oxiriga qadar 1,0 ml 1% li miqdorida zond orqali kraxmal suspenziyasi va suv berildi. Gipotireoz bilan kasallangan kalamushlarni narkoz ostida har xil kunlarda jonsizlantirildi va bachadonlari ajratib olindi. 60 nafar sog'lom ayollar bachadonining UZD si va 20 nafar gipoterioz holatidagi ayollar bachadonining UZDsini tekshirildi va taxlil qilindi.

Tadqiqot natijalari. 21-55 yoshdagi sog'lom ayollar bachadonining o'lchamlari ayollarning konstitutsion rivojlanishi bilan bog'liqligi aniqlandi. Somatotiplarni tanlash bizga organizmning individual tipologik xususiyatlarini tavsiflovchi morfologik parametrlarni ochish imkonini berdi. 21-55 yoshdagi ayollarning o'rtacha tana uzunligi $163,2 \pm 0,3$ smni tashkil qildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 74,6% hollarda bachadon tos bo'shlig'ida anteversio-anteflexio, 16,4% hollarda esa retroversion holatida joylashadi. Gipoteriozda bachadon qalinlik-uzunlik indeksiga ko'ra tor chanoq (41,3%) shaklida 4,1% normal chanoq shakliga (37,3%) nisbatan ko'proq tarqalgan. Gipoterioz bilan kasallangan ayollarda bachadon tanasining o'sishi uzunlikda, kenglikda va qalinlikda kamayadi, hamda

barcha o'lchamlarda kichrayadi. Gipoterioz holatida ayollar bachadonining o'lchamlarining o'zgarishi hayz siklining buzulishi bilan bog'liq holda kechadi.

50 nafar ayol tekshirilganda (euterioz bilan 25 nafar, gipoterioz 20 nafar, 5 nafar autoimmun tiroidit) bachadondagi o'zgarishlar miometriy qavatiga ko'proq taaluqli ekani aniqlandi va quyidagi ketma -ketlikda rivojlandi: euterioz →gipoterioz. Ba'zi o'zgarishlarning yo'nalishi ushbu organdagi menopauza davrlari bilan bir xil. Biriktiruvchi to'qimaning rivojlanishi va kamroq darajada atrofik kasalliklar birinchi navbatda gipoteriozda namoyon bo'ladi. Tomir devorlarining sklerozi kuzatildi. Endoteliyda parcha-parcha nekrozgacha bo'lgan destruktiv o'zgarishlar aniqlandi. Eritrotsitlar tuzulishining buzilishi, ularning gemolizi, loyqalanish tendensiyasi bilan birga tomir bo'shlig'ida trombozga olib keldi. Bilvosita, bu bachadon tomirlarida kislorod miqdorining pasayishida patogenetik holatning rivojlanishiga sabab bo'ldi, bu ham erta qarish belgisidir. Tajribada gipoterioz bilan kasallangan kalamushlarda bachadon endometriysida mavjud bo'lgan detsidual bezlarning destruksiyasi aniqlandi. Bu bezlar faoliyatining buzulishi urug'langan tuxum hujayrani endoteliyga implantatsiya bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Bu esa o'z navbatida gipoterioz bilan kasallangan ayollarda homilador bo'la olmaslik va bepustlik sabablarining birini ochib berishga asos bo'ldi.

Xulosa. Gipoterioz bilan kasallangan ayollar bachadonining anatomik tuzulishidagi o'zgarishlari haqida ma'lumot olindi. Bachadonning morfologik tuzilishining yoshga bog'liq xususiyatlari, ayollar tana tuzulishi, antropometriyasi bilan bog'liq holda bachadon o'lchamlari, ularning gipoterioz holatida o'zgarishlari haqida ma'lumotlar olindi va ular ilmiy asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гипотериоз. Руководства для врачей общей практики. Под редакцией Денисова И.Н., 2015.-30 с.
2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В., Эндокринология. ГЭОТАР-Медиа, 2009.-422 с.

3. Garber J. R, Cobin R.N, Gharib H, et al: Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. *Thyroid* 2012; 22:1200-1235
4. Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. *Eur.Thyroid J.*2013; 2: 215-228 DOI: 10. 1159/000356507.
5. Ismoilov S.I. Endokrinologiyadan tanlangan ma`ruzalar. –Toshkent, 2005.-B. 105-183.
6. Salomatlik kutubxonasi. // Ilmiy jurnal.-Toshkent, 2015. -32 b.
7. <https://journals.sagepub.com/>
8. <https://www.hindawi.com/journals/ijvm/2012/918267/>
9. <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/>